

УДК 351.74

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.18338347>**А.М. МАЙСТРУК,**

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

м. Харків, Україна; e-mail: maistr@i.ua;ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8467-144X>

ЗНАЧЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

A.M. MAISTRUK,

Postgraduate Researcher at Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv,

Ukraine; e-mail: maistr@i.ua;ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8467-144X>

IMPORTANCE OF ENSURING LEGALITY IN THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Забезпечення законності у діяльності Національної поліції є ключовим чинником ефективності правоохоронної системи, легітимності поліцейських дій та суспільної довіри до правоохоронних органів. Недотримання законності створює ризики зловживань, порушення прав людини та конфліктів між поліцією та громадянами, що підкреслює актуальність наукового аналізу даного інституту. **Мета** – розгляд значення забезпечення законності в діяльності Національної поліції. **Методи:** аналіз нормативно-правових актів використано для встановлення правових основ та принципів законності в діяльності поліції; системний метод – для вивчення багатовимірного характеру інституту законності та взаємозв'язку його складових (правових, організаційних, управлінських, етичних); порівняльний аналіз – для оцінки ефективності різних механізмів забезпечення законності та їх впливу на легітимність і довіру суспільства; логічний та структурний методи – для інтеграції результатів у концептуальну модель забезпечення законності в діяльності поліції. **Результати.** Показано, що забезпечення законності виступає фундаментом легітимності поліцейської діяльності та правомірності втручання в життя громадян; сприяє реалізації принципу верховенства права та утвердженню демократичних інститутів; підвищує ефективність правоохоронної діяльності шляхом регламентації дій, мінімізації конфліктів і запобігання зловживанням; формує суспільну довіру до поліції, що забезпечує конструктивну взаємодію з громадянами. **Висновки.** Забезпечення законності у діяльності Національної поліції є багаторівневим та багатофункціональним інститутом, який поєднує нормативно-правові, організаційні, управлінські, контрольні та етичні механізми. Його реалізація визначає якість правоохоронної діяльності, стан публічної безпеки та рівень захисту прав і свобод людини, забезпечує стійкість інституції у кризових умовах та підвищує соціальну ефективність роботи поліції.

Ключові слова: значення; забезпечення законності; діяльність Національної поліції; система управління поліцією; рівень довіри; інституційна спроможність

Problem statement. Ensuring legality in the activities of the National Police is a key factor in the effectiveness of the law enforcement system, the legitimacy of police actions, and public trust in law enforcement agencies. Failure to comply with legality creates risks of abuse, human rights violations, and conflicts between the police and citizens, which emphasizes the relevance of a scientific analysis of this institution. **Purpose.** To examine the significance of ensuring legality in the activities of the National Police. **Methods.** Analysis of legal and regulatory acts was applied to establish the legal foundations and principles of legality in police activities; the system method was used to study the multidimensional nature of the institution of legality and the interrelation of its components (legal, organizational, managerial, ethical); comparative analysis was employed to assess the effectiveness of different mechanisms for ensuring legality and their impact on legitimacy and public trust; logical and structural methods were applied to integrate the results into a conceptual model of ensuring legality in police activities. **Results.** It was shown that ensuring legality serves as the foundation for the legitimacy of police activities and the lawfulness of interventions in citizens' lives; promotes the implementation of the rule of law and the strengthening of democratic institutions; enhances the effectiveness of law enforcement through regulation of actions, minimization of conflicts, and prevention of abuses; and fosters public trust in the police, ensuring constructive interaction with citizens. **Conclusions.** Ensuring legality in the activities of the National Police is a multi-level and multifunctional institution combining le-

gal, organizational, managerial, control, and ethical mechanisms. Its implementation determines the quality of law enforcement activities, the state of public safety, and the level of protection of human rights and freedoms, ensures institutional stability in crises, and enhances the social effectiveness of police work.

Keywords: *importance; rule of law; activities of the National Police; police management system; level of trust; institutional capacity*

Постановка проблеми

Забезпечення законності у діяльності Національної поліції України є однією з ключових передумов ефективного функціонування системи публічної безпеки та порядку в умовах становлення й розвитку демократичної, соціальної та правової держави. У сучасних умовах трансформації правоохоронної системи, інтеграції України у європейський правовий простір та підвищених викликів безпеці питання законності набуває особливої актуальності, оскільки визначає якість публічного управління, рівень довіри громадян до інституцій влади та спроможність поліції виконувати свої функції. Законність у діяльності поліції виступає не лише юридичним імперативом, а й важливим соціальним і демократичним орієнтиром, що визначає межі та характер використання поліцейських повноважень, забезпечує їх відповідність принципам верховенства права, пропорційності, гуманізму та поваги до прав людини.

Особливої важливості забезпечення законності набуває в умовах високої суспільної чутливості до дій органів правопорядку, необхідності запобігання зловживанням владою, підтримання належного балансу між інтересами державної безпеки та гарантіями свободи особи. Водночас ефективне втілення принципу законності є складним багатовимірним процесом, який охоплює широкий спектр елементів – від чіткого нормативного регулювання діяльності поліції до формування професійної культури, належної службової дисципліни та функціонування дієвих механізмів внутрішнього і зовнішнього контролю. Саме комплексність забезпечення законності обумовлює необхідність ґрунтовного наукового аналізу його змісту, структури та практичної реалізації в умовах сучасних викликів [1, с.90].

Так, актуальність дослідження забезпечення законності у діяльності Національної поліції зумовлена необхідністю підвищення ефективності правоохоронної діяльності, забезпечення захисту прав і свобод людини, формування високого рівня суспільної довіри до поліції та утвердження принципів демократичної правової держави. Розгляд поняття, змісту, значення та порівняльної характеристики цього інституту є важливим

теоретичним і практичним завданням, результати якого сприяють удосконаленню підходів до організації поліцейської діяльності, підвищенню професійного рівня персоналу та зміцненню правової основи функціонування Національної поліції України.

У вітчизняній правовій думці виокремлюють проблеми забезпечення законності та прозорості у діяльності Національної поліції. Так, О.Ф. Андрійко досліджував теоретичні засади забезпечення законності у правоохоронній діяльності, питання верховенства права, механізми контролю та відповідальності поліцейських органів; В.М. Гаращук зосереджувався на організаційно-управлінських аспектах поліцейської діяльності, розвитку професійної культури поліції та механізмах взаємодії з громадянським суспільством; Д.В. Журавльов аналізував практичні імплементації принципу законності, правомірність застосування примусових заходів, легітимність поліцейських дій та довіру суспільства до органів правопорядку.

Втім, вчені фактично поза своєю увагою залишили проблемні питання, пов'язані зі встановленням значення забезпечення законності в діяльності Національної поліції. Тому *мета* статті полягає в розгляді значення забезпечення законності в діяльності Національної поліції. *Новизна* дослідження полягає в формулюванні комплексного розуміння значення забезпечення законності в діяльності Національної поліції з урахуванням розвитку системи професійної освіти поліцейських, взаємозв'язку забезпечення законності з інституційною спроможністю Національної поліції та формування її позитивного іміджу. Її *завданнями* є встановити виміри (інструменти впливу), у яких значення забезпечення законності в діяльності Національної поліції знаходить свій вияв; визначити сутність забезпечення законності в діяльності Національної поліції як багаторівневого і багатофункціонального інституту.

Теоретико-правова характеристика законності у діяльності Національної поліції

Наукова розробка питань забезпечення законності передбачає системне вивчення поняття даного правового явища, розкриття внутрішнього змісту цього інституту, що включає пра-

вові, організаційні, управлінські та етичні компоненти, а також визначення його значення для діяльності Національної поліції та суспільства загалом. Для цілісного розуміння ролі законності важливим є проведення порівняльного аналізу цих категорій за різними критеріями, що дозволяє усвідомити їхню взаємозалежність і відмінності, які впливають на формування правового режиму функціонування поліції [2, с.811].

Відзначимо, що осмислення значення забезпечення законності у діяльності Національної поліції України є важливою складовою наукового аналізу функціонування органів правопорядку в умовах демократичної правової держави. Забезпечення законності у поліцейській діяльності становить комплексний, багатовимірний інститут, який поєднує правові, організаційні, управлінські, етичні та професійні вимоги, спрямовані на гарантування неухильного дотримання норм законодавства всіма працівниками поліції при виконанні покладених на них завдань. У найбільш узагальненому вигляді законність у діяльності Національної поліції розуміється як принцип, режим і результат функціонування поліцейських органів, що передбачає обов'язковість правових норм, верховенство права, недопустимість свавілля, пріоритет прав і свобод людини, а також наявність дієвих механізмів контролю та відповідальності [3, с.325].

Законність як запорука легітимності та суспільної довіри

Значення забезпечення законності в діяльності Національної поліції виявляється у кількох ключових вимірах. По-перше, законність виступає основою легітимності поліцейської діяльності, адже саме дотримання законодавства є критерієм правомірності втручання поліції в життя громадян та застосування примусових заходів. По-друге, забезпечення законності створює передумови для реалізації принципу верховенства права у публічному управлінні та утвердження демократичних інститутів. По-третє, належний рівень законності сприяє підвищенню ефективності правоохоронної діяльності, оскільки правомірні, чітко регламентовані дії поліції виключають ризики зловживань, мінімізують конфлікти між поліцією та суспільством і забезпечують стабільність публічної безпеки. По-четверте, забезпечення законності є необхідною умовою формування позитивної суспільної довіри до поліції, що, у свою чергу, підвищує рівень співпраці громадян із правоохоронними органами та дозволяє реалізовувати поліцейсь-

кі функції у більш ефективний і превентивний спосіб [4, с.210].

Так, забезпечення законності у діяльності Національної поліції є не лише фундаментальною правовою вимогою, а й системним чинником, що визначає якість виконання поліцейських завдань, рівень професіоналізму персоналу, стан прав і свобод людини, а також загальний рівень безпеки у державі. Його комплексний та інтегративний характер підкреслює необхідність науково обґрунтованого підходу до удосконалення правових і організаційних механізмів, які регулюють поліцейську діяльність, забезпечують ефективний контроль, відповідальність і розвиток професійної культури служби.

Забезпечення законності у діяльності Національної поліції як складна правова та управлінська категорія охоплює не лише формальне дотримання норм законодавства, а й глибоку внутрішню орієнтацію поліцейської системи на принципи правової держави, гуманізму та професійної відповідальності.

Значення забезпечення законності у діяльності Національної поліції набуває особливої ваги з огляду на високий рівень відповідальності поліції у сфері захисту прав людини та забезпечення публічного порядку. Передусім, законність слугує запобіжником зловживання владою, формує у працівників поліції усвідомлення меж їхніх повноважень та відповідальності за їхнє перевищення. Дотримання законності забезпечує легітимність дій поліції в очах суспільства, що є фундаментальною умовою ефективного виконання функцій правоохоронного органу. Оскільки довіра громадян є одним із найважливіших ресурсів поліції, забезпечення законності виступає ключовим чинником налагодження партнерських відносин між поліцією та населенням, формування взаємодії у сфері запобігання правопорушень [5, с.184].

Інституційна спроможність та організаційна стабільність поліції

Крім того, значення законності проявляється у контексті забезпечення внутрішньої дисципліни, організаційної стабільності та ефективності всієї системи управління поліцією. Законність сприяє уніфікації службових дій, підвищує прогнозованість рішень, мінімізує адміністративні ризики та забезпечує контрольованість управлінських процесів. Вона також виконує функцію гарантування рівності громадян перед законом, створюючи умови, за яких поліцейські заходи застосовуються пропорційно, недискримінацій-

но та виключно на підставі правових приписів.

У ширшому контексті забезпечення законності у діяльності Національної поліції має стратегічне значення для розвитку демократичної правової держави, оскільки воно сприяє формуванню правового порядку, зміцненню інституційної спроможності органів правопорядку, забезпеченню захисту прав людини та підтриманню національної безпеки.

Так, забезпечення законності в діяльності Національної поліції є багаторівневим і багатофункціональним інститутом, який поєднує нормативно-правові, організаційні, управлінські, контрольні та етичні механізми та безпосередньо впливає на якість правоохоронної діяльності, стан публічної безпеки та рівень захисту прав і свобод людини. Його комплексний характер обумовлює необхідність системного вдосконалення процедур, підвищення професійної культури, зміцнення інституційної спроможності поліції та розвитку ефективних моделей взаємодії з громадянським суспільством.

Значення забезпечення законності також проявляється у здатності поліції ефективно виконувати свої завдання в умовах динамічних суспільних трансформацій, зростання викликів безпеці та необхідності швидкого реагування на кризові ситуації. Законність у цьому контексті виступає інструментом забезпечення стійкості інституції, збереження організаційної цілісності та здатності діяти в умовах підвищеного ризику. У період дії воєнного стану або виникнення надзвичайних ситуацій, коли поліція отримує розширені повноваження, особливо важливим є дотримання вимог законності для недопущення надмірного обмеження прав людини та зловживань владними повноваженнями.

Крім того, значення забезпечення законності поширюється на сферу формування позитивного іміджу державних інституцій. Рівень довіри громадян до поліції визначається не стільки кількістю розкритих злочинів чи обсягом проведених рейдів, скільки тим, наскільки поліція діє справедливо, пропорційно, законно і поважає людську гідність. Законність у цьому контексті формує готовність громадян співпрацювати з поліцією, надавати інформацію, підтримувати правоохоронні заходи і брати участь у програмах партнерства "поліція–громада". Відтак забезпечення законності стає стратегічним чинником не тільки правової, але й соціальної ефективності діяльності Національної поліції.

Важливо також акцентувати увагу на взаємозв'язку забезпечення законності з інституцій-

ною спроможністю Національної поліції, оскільки саме від рівня організаційного розвитку, управлінської стабільності та якості внутрішніх процедур залежить ефективність реалізації правових принципів. Законність не може існувати як ізольований нормативний припис – вона потребує відповідної інституційного закріплення, щоб забезпечити чіткий розподіл повноважень, раціональну систему підзвітності, стандартизовані процедури прийняття рішень та дієвий механізм контролю. У цьому контексті важливим є формування системи управління, орієнтованої на результативність і прозорість, де кожен елемент – від керівних органів до окремого поліцейського – інтегрований у модель правомірної діяльності. Здатність поліції діяти відповідно до закону значною мірою визначається якістю внутрішньої комунікації, оперативністю передачі інформації, професійним рівнем керівників середньої ланки та ефективністю механізмів стратегічного планування, які забезпечують передбачуваність і сталість управлінських рішень [6, с.426].

Додатково варто підкреслити, що забезпечення законності у діяльності Національної поліції має тісний зв'язок із розвитком системи професійної освіти, підготовки та підвищення кваліфікації поліцейських. Ефективне виконання службових повноважень у правовому полі вимагає не лише знання законодавства, але й сформованих навичок правозастосування, уміння орієнтуватися у складних та конфліктних ситуаціях, дотримуватися принципів пропорційності та належної юридичної процедури.

Значення забезпечення законності у діяльності Національної поліції

Забезпечення законності у поліцейській діяльності доцільно розглядати як складний багатовимірний інститут, у межах якого поєднуються нормативно-правові, організаційні, управлінські, етичні та професійні складові. Такий підхід дозволяє вийти за межі вузького розуміння законності виключно як формального дотримання правових приписів. У системному вимірі законність у діяльності Національної поліції постає одночасно як базовий принцип функціонування, специфічний правовий режим та інтегральний результат діяльності поліцейських органів. Вона передбачає обов'язковість правових норм, орієнтацію на верховенство права, недопустимість свавільних рішень та пріоритет прав і свобод людини.

Функціональне значення забезпечення законності проявляється у кількох взаємопов'язаних площинах. Насамперед законність виступає передумовою легітимності поліцейської діяльності, оскільки саме відповідність дій поліції вимогам законодавства визначає межі допустимого втручання у сферу прав і свобод громадян, а також правомірність застосування примусових заходів. Одночасно вона є важливим елементом реалізації принципу верховенства права у сфері публічного управління, формуючи інституційні гарантії стабільності правопорядку та демократичного розвитку держави.

Не менш суттєвим є вплив законності на ефективність правоохоронної діяльності. Чітка нормативна регламентація повноважень, процедур та форм діяльності поліції сприяє зниженню ризиків зловживань, обмежує можливості дискреційних відхилень та мінімізує конфліктні ситуації у взаємодії з населенням. У цьому контексті законність набуває значення одного з ключових факторів підтримання публічної безпеки та правової визначеності.

Окремого аналізу потребує взаємозв'язок між законністю та суспільною довірою до поліції. Рівень дотримання правових стандартів безпосередньо впливає на сприйняття правоохоронних органів як легітимної та справедливої інституції. Відповідно, законність виконує не лише регулятивну, а й соціально-комунікативну функцію, формуючи основу для конструктивної взаємодії поліції та громадянського суспільства.

Значення забезпечення законності особливо виразно проявляється в умовах динамічних суспільних трансформацій, зростання безпекових викликів та необхідності оперативного реагування на кризові ситуації. У таких обставинах законність слугує механізмом інституційної стабільності, забезпечуючи узгодженість управлінських рішень, організаційну цілісність та передбачуваність діяльності поліції. Під час дії воєнного

стану або надзвичайних правових режимів, коли обсяг поліцейських повноважень розширюється, дотримання вимог законності набуває особливої ваги як гарантія недопущення непропорційного обмеження прав людини та запобігання зловживанням владними повноваженнями.

Такий підхід дозволяє розглядати забезпечення законності не як статичну характеристику діяльності поліції, а як динамічний, постійно відтворюваний процес, що потребує системного вдосконалення нормативних процедур, розвитку професійної культури та зміцнення інституційної спроможності правоохоронних органів.

Висновки

1. Забезпечення законності у діяльності Національної поліції є комплексним багатовимірним інститутом, що функціонує як принцип, правовий режим і результат діяльності поліції. Воно визначає легітимність поліцейських повноважень, гарантує верховенство права, пріоритет прав і свобод людини та виступає фундаментальною умовою правомірного застосування примусових заходів.

2. Рівень забезпечення законності безпосередньо впливає на ефективність правоохоронної діяльності, стан публічної безпеки та суспільну довіру до поліції. Особливої ваги законність набуває в умовах воєнного стану та кризових ситуацій, де вона виконує функцію стримуючого механізму від зловживань владою і гарантії недопущення непропорційного обмеження прав людини.

Конфлікт інтересів

Автор не перебував у ситуації, що могла би спричинити конфлікт інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Каленіченко Л. І. Сутність законності в організації та діяльності Національної поліції України. *Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми*: тези доп. міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 травня 2019 р.). Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2019. С. 89–91.
2. Дерзська В. Ю. Правові засади забезпечення законності в діяльності органів Національної поліції України та місце серед них адміністративного законодавства. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2025. № 1. С. 810–812. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-1/194>
3. Казанчук І. Д. Правова характеристика принципів діяльності Національної поліції України та проблеми їх дотримання в сфері забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2023. № 3 (9). С. 319–331. [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-3\(9\)-319-331](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-3(9)-319-331)
4. Бакутін Є. І. Принцип законності в діяльності поліції під час використання технічних засобів фіксації

- адміністративних правопорушень. *Часопис Київського університету права*. 2020. № 2. С. 208–213. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.2.2020.36>
5. Мартиненко Д., Булик І. Контроль і нагляд як способи забезпечення законності за діяльністю підрозділів дізнання органів Національної поліції України. *Вісник кримінального судочинства*. 2022. № 1-2. С. 182-191. <https://doi.org/10.17721/2413-5372.2022.1-2/182-191>
6. Федчак І. А. Теорія та практика застосування проактивних моделей правоохоронної діяльності: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Львів, 2024. 598 с.

REFERENCES

- Kalienichenko, L. I. (2019). Sutnist zakonnosti v orhanizatsii ta diialnosti Natsionalnoi politzii Ukrainy [The essence of legality in the organization and activity of the National Police of Ukraine]. In: *Pravozakhoronna funktsiia derzhavy: teoretyko-metodolohichni ta istoriko-pravovi problemy: tezy dop. mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 17 travnia 2019 r.)*. Kharkiv: Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav, 89–91 (in Ukr.).
- Derzska, V. Yu. (2025). Pravovi zasady zabezpechennia zakonnosti v diialnosti orhaniv Natsionalnoi politzii Ukrainy ta mistse sered nykh administratyvnoho zakonodavstva [Legal foundations for ensuring legality in the activities of the National Police of Ukraine and the role of administrative law]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (1), 810–812 <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-1/194> (in Ukr.).
- Kazanchuk, I. D. (2023). Pravova kharakterystyka pryntsyviv diialnosti Natsionalnoi politzii Ukrainy ta problemy yikh dotrymannya v sferi zabezpechennia publichnoi bezpeky i poriadku v umovakh voiennoho stanu [Legal characteristics of the principles of the National Police of Ukraine and issues of their observance in ensuring public safety and order under martial law]. *Aktualni pytannia u suchasni nauki*, 3(9), 319–331 [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-3\(9\)-319-331](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-3(9)-319-331) (in Ukr.).
- Bakutin, Ye. I. (2020). Pryntsyv zakonnosti v diialnosti politzii pid chas vykorystannia tekhnichnykh zasobiv fiksatsii administratyvnykh pravoporushen [The principle of legality in police activities during the use of technical means for recording administrative offenses]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (2), 208–213. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.2.2020.36> (in Ukr.).
- Martynenko, D., & Bulyk I. (2022). Kontrol i nahliad yak sposoby zabezpechennia zakonnosti za diialnistiu pidrozdiv diznannia orhaniv Natsionalnoi politzii Ukrainy [Control and supervision as methods of ensuring legality in the activities of the inquiry units of the National Police of Ukraine]. *Visnyk kryminalnoho sudochynstva*, (1–2), 182–191 <https://doi.org/10.17721/2413-5372.2022.1-2/182-191> (in Ukr.).
- Fedchak, I. A. (2024). *Teoriia ta praktyka zastosuвання proaktyvnykh modelei pravookhoronnoi diialnosti*. [Theory and practice of applying proactive models of law enforcement activities]. Dys. ... dokt. yuryd. nauk: 12.00.09. Lviv (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права, № 84 (4), 2025, pp.
 223–228
 ISSN: 1995-6134

Related identifiers:

Is published in:
http://forumprava.pp.ua/files/223-228-2025-4-FP-Maistruk_27.pdf

Is identical to:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_27.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Надійшла до редакції (Received): 24.11.2025
Прийнята до друку (Accepted): 15.12.2025
Опублікована (Published): 17.12.2025

Cite as:

Маїструк А. М. (2025). Значення забезпечення законності у діяльності Національної поліції. *Форум Права*, 84(4), 223-228. <http://doi.org/10.5281/zenodo.18338347>

Maistruk, A. M. (2025). Importance of Ensuring Legality in the Activities of the National Police. *Forum Prava*, 84(4), 223–228. <http://doi.org/10.5281/zenodo.18338347>